

Título: CLINTECH: INTEGRAÇÃO ENTRE ANÁLISES CLÍNICAS E TECNOLOGIA FARMACÉUTICA NA ABORDAGEM IMUNOLÓGICA DO CÂNCER

Laila Mariana da Silva Quintino¹, Ana Leticya de Moraes Sousa¹, Fernando Alves da Silva¹, Gabriel Lázaro Gomes Liberato França¹, Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes².

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: lailamariana10@gmail.com

Introdução: O CLINTECH é um evento científico semi-presencial desenvolvido através da parceria entre duas ligas acadêmicas. O tema da primeira edição foi "Imunologia do câncer", abordando aspectos científicos e clínicos relacionados à resposta imunológica e às novas estratégias de diagnóstico e tratamento.

Objetivos: O evento teve como objetivo promover a integração entre estudantes e profissionais da área da saúde, por meio da discussão de temas relacionados às análises clínicas, diagnóstico laboratorial e avanços tecnológicos aplicados à saúde. Desse modo, o CLINTECH busca contribuir para a atualização científica dos participantes e complementar a formação acadêmica dos estudantes.

Métodos: A organização do evento iniciou em maio de 2025 e contou com a participação de membros de ambas as ligas, que se reuniam quinzenalmente, por meio da plataforma Google Meet, para discutir temas e possíveis palestrantes. Visando acelerar a execução do projeto, os organizadores foram distribuídos em grupos menores, com tarefas específicas, como entrar em contato com os palestrantes, definir a plataforma de transmissão, criar um perfil no Instagram para divulgação, elaborar a identidade visual e organizar a visita técnica. O CLINTECH foi transmitido ao vivo no YouTube nos dias 12, 13 e 14 de novembro, por meio da plataforma StreamYard, contando com duas palestras por dia. No último dia também ocorreu a visita técnica a um laboratório de oncologia experimental ligado à Universidade Federal do Ceará.

Resultados: O evento alcançou o resultado pretendido, apresentando considerável adesão às palestras online transmitidas pelo canal oficial no YouTube. Ademais, por meio de um formulário de feedback, foram coletadas as impressões dos participantes sobre a atividade, nas quais a maioria das respostas destacou positivamente a organização, a realização e as temáticas abordadas nas palestras. Além disso, foi disponibilizada uma seção para comentários, críticas e sugestões, na qual se observou o interesse dos participantes por abordagens de outras áreas relacionadas à tecnologia farmacêutica e às análises clínicas. Esse retorno permite inferir que o público demonstra interesse em novas edições do CLINTECH, bem como na ampliação das temáticas abordadas no evento. Deste modo, infere-se que a realização do CLINTECH evidenciou a colaboração entre as ligas como um fator essencial para a ampliação do alcance do evento, viabilizando uma troca interdisciplinar de conhecimentos associados ao campo da imunologia do câncer.

Conclusão: Ao tratar desta temática, o evento contribuiu significativamente para enriquecer a formação acadêmica dos estudantes e estimular o interesse acerca do tópico, de peso indiscutível para as ciências da saúde. Dessa forma, o CLINTECH consolida-se como uma iniciativa relevante para estimular a atualização científica e fomentar a busca por avanços tecnológicos aplicados às análises clínicas e à saúde.

Palavras-Chave: ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA; FORMAÇÃO ACADÊMICA; LIGA ACADÊMICA.